

Distance à une référence : un moyen de réduire la dimension, application à la classification de textures hyperspectrales

Antony Madaleno, Hermine Chatoux, Noël Richard, Franck Marzani

¹ Laboratoire ImViA, EA 7535, Université Bourgogne Europe, Dijon, France

² Antony.Madaleno@u-bourgogne.fr

<https://imvia.ube.fr/>

Résumé Les images hyperspectrales, riches en informations spectrales mais caractérisées par une très haute dimensionnalité, posent un défi majeur en termes de traitement et d'analyse. Nous proposons une approche de réduction de dimension fondée sur la construction d'une carte de distance spectrale : pour chaque pixel, nous calculons la distance entre son spectre et un spectre de référence prédéfini, cette distance permet d'obtenir une nouvelle représentation mono-dimensionnelle de l'image. Afin d'évaluer l'intérêt de cette représentation, nous menons une étude de classification de textures spectrales. Nous extrayons des descripteurs basés sur la Matrice de Cooccurrence en Niveaux de Gris (GLCM) et les Patterns Binaires Locaux (LBP), appliqués à la fois à l'image d'intensité et aux cartes de distance. Les résultats expérimentaux montrent que l'utilisation des cartes de distance spectrale permet de conserver l'information discriminative tout en réduisant significativement la dimensionnalité, améliorant ainsi la précision et la robustesse des classifieurs.

1 Introduction

Les images spectrales, composées d'une grande quantité de bandes spectrales, offrent une richesse d'information sans précédent pour l'analyse de la surface terrestre ou la classification de matériaux. Toutefois, cette haute dimensionnalité se traduit à la fois par un coût de stockage et de calcul élevé. Pour pallier ces limitations, diverses méthodes de réduction de dimensionnalité, de la sélection de bandes à la projection linéaire ou

non linéaire (PCA [10], NMF [5], LLE [18], t-SNE [13] ...), ont été proposées, chacune présentant des compromis entre fidélité spectrale et complexité de mise en œuvre. La sélection de bandes conserve l'interprétabilité physique et reste peu coûteuse en stockage/calcul, mais elle risque d'éliminer des informations spectrales subtiles et d'être sous-optimale si les bandes discrètes ne suffisent pas. Les projections linéaires (PCA) sont rapides et maximisent la variance mais peuvent introduire des signatures comportant des

valeurs négatives, la NMF produit des composantes non négatives souvent plus interprétables mais sensible à l’initialisation et aux minima locaux, tandis que les méthodes non linéaires (LLE, t-SNE) préservent mieux la structure locale et révèlent des variabilités complexes au prix d’un coût computationnel élevé, d’une sensibilité aux hyperparamètres et d’une difficulté à projeter de nouveaux échantillons.

Dans cet article, nous introduisons une approche alternative, à la fois simple et interprétable, fondée sur la notion de distance spectrale à une référence. L’idée consiste à comparer, pour chaque pixel hyperspectral, son vecteur de signature spectrale à un spectre de référence (correspondant par exemple à un matériau d’intérêt), puis à quantifier cette distance sous forme d’une carte de distance. Cette représentation synthétique tend à préserver l’information discriminative essentielle, à savoir la proximité spectrale au matériau de référence, tout en réduisant drastiquement la dimension de l’image initiale.

Contrairement aux approches récentes fondées sur l’apprentissage profond ou les autoencodeurs, nous privilégions ici un cadre méthodologique interprétable et à vocation métrologique. En effet, les représentations apprises reposent sur des transformations non linéaires difficiles à relier aux propriétés physiques des signatures spectrales, ce qui limite leur inter-

prétabilité. À l’inverse, notre approche, fondée sur des distances à une référence, conserve une signification physique directe et permet une analyse explicite des différences inter-spectrales.

La suite de l’article est organisée comme suit : dans la section 2, nous introduisons la notion de carte de distance à une référence, en expliquant les choix possibles de métriques et de spectres de référence. La section 3 présente ensuite les descripteurs de textures retenus, à savoir la GLCM et le LBP, en soulignant leur rôle dans la caractérisation des images. La section 4 décrit le protocole expérimental mis en place pour évaluer la méthode sur un jeu de données de textures hyperspectrales. Les résultats et leur analyse sont exposés en section 5, avant que la section 6 ne conclut l’étude et ouvre des perspectives pour de futurs travaux.

2 Distance à une référence

Pour mesurer la proximité entre un spectre de pixel $s = [s_1, \dots, s_C]$ et une référence $r = [r_1, \dots, r_B]$, nous employons la Kullback-Leibler Pseudo-divergence (KLPD) [17]. Cette mesure présente plusieurs avantages dans le cadre de l’analyse de signatures spectrales.

Tout d’abord, elle ne nécessite pas de normalisation préalable des spectres, contrairement à de nombreuses divergences issues de l’information de Shan-

non, ce qui permet de préserver l'information d'énergie intrinsèque portée par les signaux. Ensuite, la KLPD décompose naturellement la dissimilarité en deux contributions complémentaires, associées aux différences de forme et d'énergie, offrant ainsi une interprétation physique pertinente des écarts entre spectres de même nature.

Bien que cette décomposition soit dé-

finie explicitement, nous utilisons ici la KLPD sous sa forme complète, sans analyse séparée des termes, afin de disposer d'une mesure scalaire unique synthétisant l'ensemble des différences spectrales. Ce choix permet de capturer conjointement les variations de distribution et d'intensité, tout en conservant une cohérence avec les propriétés physiques des signatures hyperspectrales.

$$d_{Shape}(s, r) = \|s\| \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} \frac{s}{\|s\|} \times \ln \left(\frac{s \times \|r\|}{\|s\| \times r} \right) d\lambda + \|r\| \int_{\lambda_{min}}^{\lambda_{max}} \frac{r}{\|r\|} \times \ln \left(\frac{\|s\| \times r}{s \times \|r\|} \right) d\lambda \quad (1)$$

$$d_{Energy}(s, r) = (\|s\| - \|r\|) \times \log \left(\frac{\|s\|}{\|r\|} \right), \quad (2)$$

$$d_{KLPD\Sigma}(s, r) = d_S(s, r) + d_E(s, r). \quad (3)$$

Où $\|s\|$ correspond à la norme \mathcal{L}_1 du vecteur du spectre.

Cette mesure capture les différences relatives des distributions spectrales en sommant les termes de différence de formes et d'énergies en une distance mono-valuée, la KLPD. La carte de distance mono-dimensionnelle est obtenue en évaluant $D_{KLPD\Sigma}(s_i, r)$ pour chaque pixel i .

Afin d'identifier les références r , nous proposons de nous appuyer sur une

mesure d'entropie [3] calculée à partir de la distribution des distances $\{D_{KLPD\Sigma}(s_i, r)\}_i$ entre chaque spectre s_i et une référence candidate r . L'idée est d'évaluer, pour chaque spectre pris comme référence potentielle, le degré de dispersion ou de concentration des distances qu'il induit dans l'espace des différences spectrales. Une entropie élevée traduit une grande variabilité des distances (distribution étalée), tandis qu'une entropie faible correspond à une distribution plus resserrée autour de certaines valeurs. Cette mesure fournit donc un critère quantitatif pour estimer la richesse ou, au contraire, l'homogénéité des contrastes générés par une référence donnée.

La première approche consiste à sélectionner la *référence à entropie maximale*. Dans ce cas, on choisit le spectre du jeu de données qui maximise l'entro-

pie de la distribution des distances. Cette stratégie vise à privilégier les références qui engendrent une carte de distances présentant une grande diversité de valeurs, donc une meilleure différenciation des spectres dans l'espace des distances. L'hypothèse sous-jacente est qu'une telle référence favorise une meilleure séparation entre classes spectrales, en mettant en évidence les variations inter-matériaux et en amplifiant les contrastes entre signatures distinctes.

À l'inverse, la seconde approche consiste à retenir la *référence à entropie minimale*. Ici, le spectre choisi minimise l'entropie, produisant une distribution de distances plus concentrée et donc moins contrastée. Cette configuration tend à réduire la capacité discriminante de la carte de distances : les différences entre classes deviennent moins marquées, et la séparabilité entre matériaux proches s'en trouve diminuée. Cette approche permet néanmoins d'explorer des configurations où la référence représente un spectre « moyen » ou central, servant de point de comparaison neutre dans l'espace spectral.

Nous ajoutons également une référence avec une solution dérivée d'une décomposition en valeurs non négatives (Non-negative Matrix Factorization, NMF) fixée à $k = 1$. Le vecteur de base unique obtenu par NMF sur l'ensemble des spectres du dataset peut être interprété comme une «signature spectrale» optimale au sens de la reconstruction ad-

ditive. En l'adoptant comme référence, la carte de distances renseigne sur la déviation de chaque pixel par rapport à ce profil global, offrant une perspective complémentaire aux références extraites directement des données.

Le choix de ne pas recourir à des approches d'apprentissage profond ou à des autoencodeurs pour la réduction de dimension est motivé par la volonté de conserver un cadre métrologique et interprétable. En effet, ces méthodes reposent sur l'apprentissage de représentations latentes non linéaires, dont la structure est généralement difficile à relier aux propriétés physiques des signatures spectrales. Elles introduisent ainsi une perte de traçabilité et rendent l'analyse des différences inter-spectres plus complexe.

À l'inverse, l'approche proposée, fondée sur des cartes de distance à une référence, conserve une signification physique explicite où chaque valeur correspond directement à une mesure de dissimilarité spectrale. Cette propriété permet d'interpréter les variations observées en termes de différences de forme et d'énergie entre spectres, ce qui est essentiel dans un contexte d'analyse hyperspectrale.

Dans ce cadre, les méthodes classiques de réduction de dimension telles que la PCA ou la NMF sont utilisées à titre de comparaison. Bien qu'elles permettent de projeter les données dans un espace de plus faible dimension, elles ne pré-

servent pas nécessairement une interprétation métrique directe entre spectres. La PCA, en particulier, repose sur des combinaisons linéaires pouvant introduire des valeurs non physiques, tandis que la NMF, bien que contrainte à des coefficients positifs, produit des composantes globales dont l'interprétation reste indirecte. Ces approches ne définissent donc pas explicitement une mesure de similarité à une référence, contrairement à la méthode proposée.

3 Les descripteurs de textures

L'analyse de texture constitue un outil fondamental pour caractériser la topologie et l'homogénéité des surfaces, ainsi que pour détecter d'éventuelles irrégularités morphologiques [2,11]. Lorsque cette approche est enrichie par l'imagerie couleur ou hyperspectrale, chaque pixel est doté d'une signature spectrale reflétant les propriétés de surface du matériau observé [16,4]. En médecine, par exemple, cela permet de surveiller finement les tissus biologiques (peau, organes, rétine), où les altérations pathologiques modifient à la fois la structure texturale et la composition spectrale des pixels [12,1].

Plusieurs descripteurs capables de comparer les textures monovaluées ont été proposés. Parmi eux, le Local Binary Pattern (LBP) [15] et la Gray Le-

vel Co-occurrence Matrix (GLCM) [8] se distinguent par leur simplicité algorithmique et leur large adoption dans la littérature. Le LBP encode la structure locale en comparant chaque pixel à ses voisins, produisant un histogramme de motifs binaires robuste aux variations d'éclairage. La GLCM, quant à elle, analyse la distribution spatiale conjointe des niveaux de gris.

4 Protocole expérimental

Afin d'évaluer l'apport de cette réduction, nous appliquons deux familles de descripteurs texturaux classiques, la Matrice de Cooccurrence en Niveaux de Gris (GLCM) [8] et les Patterns Binaires Locaux (LBP) [15], non seulement sur l'image d'intensité, mais aussi sur des cartes de distance ainsi que sur les images réduites par PCA et NMF. Les performances des descripteurs appliqués sur les cartes de distance sont évaluées sur la base **SpecTex** [14], composée de 60 images hyperspectrales de textiles à motifs variés. Chaque cube spectral de dimension $640 \times 640 \times 39$ couvre la bande visible (400–780 nm, pas de 10 nm).

Les cartes de distance sont construites en considérant, pour chaque pixel, sa distance spectrale par rapport à un ensemble de références défini à l'échelle du jeu de données complet. Ces références sont établies de manière globale, de façon à intégrer la diversité spectrale des différentes

FIGURE 1 – 2 patches du dataset et les spectres de référence utilisé

FIGURE 2 – Exemples de cartes d'intensité et des cartes de distance associées aux différentes références.

classes présentes dans SpecTex. Un tel choix permet d'assurer la comparabilité des cartes générées entre les images, tout en évitant les biais liés à une sélection locale de références propres à chaque scène.

Pour chaque image, nous découpons l'ensemble en patches de taille fixe (128px), attribués à la même classe. Pour l'entraînement, 80% des patches sont utilisés pour estimer la densité de probabilité du descripteur par classe, les 20% res-

tants constituent le jeu de test et servent à mesurer la capacité de discrimination sur des instances inédites.

Pour chaque patch, nous calculons les cartes de distance à partir des références obtenues dans la Figure 1c ainsi que la carte d'intensité.

La Figure 1c illustre les spectres de référence retenus pour le dataset : La composante extraite par NMF correspond au vecteur de base de la projection, qui n'est pas un spectre réel mais est utilisé comme tel, tandis que les signatures spectrales d'entropie maximale et minimale sont des spectres de réflectance réels issus du jeu de données. Ces trois références, couvrant la plage 400–780nm, offrent un cadre pour évaluer l'utilisation de cartes de distance dans un contexte de classification de textures spectrales.

La Figure 2 illustre les cartes obtenues en fonction de la référence choisie pour nos deux patches illustrés dans les Figures 1a et 1b. Nous observons que les contrastes globaux diffèrent selon qu'il s'agisse de la composante NMF, de l'entropie maximale ou minimale. Chaque carte semble mettre en évidence les structures de façon plus ou moins marquée, ce qui suggère que le choix de la référence influence la représentation des contrastes locaux. Cette variabilité affecte le calcul des descripteurs texturaux et, par conséquent, pourrait introduire un biais ou une

hétérogénéité dans la phase de classification.

Les différences globales observées dans les cartes de distance se répercutent directement sur les descripteurs extraits. La Figure 3 met en évidence l'impacte du choix de la référence sur la structure des matrices de cooccurrence. Les GLCM calculées à partir de l'intensité ou de la référence maximisant l'entropie présentent des distributions distinctes entre les deux patches, ce qui traduit leur capacité à discriminer des motifs différents. À l'inverse, l'utilisation de la référence minimisant l'entropie conduit à des matrices présentant une organisation très proche d'un patch à l'autre, suggérant une faible sensibilité aux variations de texture locales. Cette homogénéité réduit la capacité de distinction entre classes et illustre que le choix de la référence conditionne directement le pouvoir discriminant des descripteurs dérivés des cartes de distance.

Nos descripteurs de texture sont modélisés par des histogrammes de fréquences, c'est-à-dire des distributions discrètes de motifs (LBP) ou de paires de niveaux de gris (GLCM). Pour quantifier la divergence entre deux histogrammes issus de patches différents, nous employons la distance de Hellinger [6,7], définie par

$$H(P, Q) = \frac{1}{2} \int_{\Omega} \frac{(\sqrt{dP} - \sqrt{dQ})^2}{d\lambda} d\lambda, \quad (4)$$

qui est bornée entre 0 et 1 et où les distri-

FIGURE 3 – Impacts des références sur les matrices de co-occurrence (GLCM).

butions P et Q correspondent à des descripteurs de même nature.

Pour la classification des patches de test dont la classe est inconnue, nous adoptons la méthode des k plus proches voisins (KNN) [19]. Chaque patch de test est comparé à l'ensemble des patches d'entraînement au moyen de la distance de Hellinger appliquée aux histogrammes de descripteurs. Les k patches d'entraînement présentant les plus faibles valeurs de H déterminent, par vote majoritaire, la classe attribuée au patch de test.

Le choix du KNN se justifie par son caractère non paramétrique et sa dépendance exclusive à la notion de proximité dans l'espace des descripteurs. Il n'intro-

duit ainsi aucun biais lié à l'apprentissage d'un modèle complexe et permet d'évaluer directement la qualité discriminante des représentations étudiées. De plus, il s'intègre naturellement dans notre cadre, fondé sur une mesure de similarité entre histogrammes.

Le paramètre $k = 3$ a été fixé empiriquement comme compromis entre robustesse au bruit et préservation de la structure locale des données. Bien que ce choix puisse influencer les performances absolues, il n'affecte pas les conclusions de l'étude, les différences observées reflètent principalement la capacité des représentations à préserver l'information discriminante.

5 Résultats

La classification a été répétée 100 fois en modifiant la répartition des patches entre ensembles d’entraînement et de test, afin d’évaluer la robustesse des performances obtenues. Les résultats sont présentés sous forme de boîtes à moustaches (Figure 4).

Globalement, les approches basées sur la réduction de dimension par cartes de distance conduisent à une amélioration notable des performances par rapport à l’utilisation directe de l’intensité. Parmi les méthodes considérées, l’utilisation du spectre maximisant l’entropie se distingue comme le plus performant. Elle atteint des précisions moyennes supérieures de 1-2% pour les descripteurs GLCM, avec des minimas plus élevées.

En comparaison, les résultats obtenus avec le spectre d’intensité présentent une précision moyenne autour de 91–92% avec les descripteurs GLCM, avec une variabilité plus marquée. L’utilisation du spectre de min entropie se révèle moins efficace, la précision moyenne descendant à environ 90% en GLCM, et bien que la médiane soit légèrement meilleure avec LBP, cette approche reste globalement moins robuste.

Ainsi, ces résultats montrent que la sélection de références spectrales pour la construction des cartes de distance, et en particulier le choix d’une référence maximisant l’entropie, permet d’améliorer si-

gnificativement la capacité de discrimination entre classes spectrales. Le choix de cette référence renforce la séparation entre matériaux distincts et conduit, par conséquent, à une classification plus précise et plus stable que celle obtenue à partir des intensités brutes. Ce choix s’impose donc comme le plus adapté dans un cadre de classification où la discrimination entre classes constitue un objectif central.

6 Conclusion et perspectives

Dans un contexte où le jeu de données ne comporte que 60 images, les cartes d’intensité capturent déjà l’essentiel des contrastes spectro-spatiaux, ce qui limite la mise en évidence des avantages apportés par les cartes de distance. L’intégration d’un jeu de données plus conséquent, tel que HyTexila [9], constituerait une extension majeure de cette étude, permettant d’évaluer plus rigoureusement la robustesse et l’apport réel des différentes cartes face à une plus grande variété de textures.

Afin de garantir la pertinence des mesures discriminatives, il serait judicieux d’appliquer un filtrage systématique du jeu d’images pour ne retenir que celles répondant rigoureusement à la notion de texture, caractérisée par la régularité, la répétitivité et un agencement spatial identifiable (i.e., motifs récurrents organisés).

FIGURE 4 – Impacte du choix de réduction de dimension de l'image sur la précision de la classification.

Enfin, l'évaluation des méthodes présentées sur des cas extrêmes de variations spectrales offrirait un terrain d'expérimentation supplémentaire. Par exemple, pour des images spectrales où l'intensité par pixel reste constante mais où la distribution d'énergie diffère, la carte d'intensité fournirait un descripteur invariable,

tandis que les cartes de distance à des références pourraient capturer la variabilité de la distribution d'énergie dans les spectres, mettant ainsi en évidence les avantages et les limites respectives de chaque approche dans un contexte de textures spectrales.

Références

1. Marcos AM Almeida and Iury AX Santos. Classification models for skin tumor detection using texture analysis in medical images. *Journal of Imaging*, 2020.
2. Laleh Armi and Shervan Fekri-Ershad. Texture image analysis and texture classification methods-a review. 2019.
3. Berthold Bein. Entropy. 2006.
4. Marie-Aure Bourgeon, Christelle Gée, S Debuissou, Sylvain Villette, Gawain Jones, and Jean-Noël

TABLE 1 – Résultats détaillés des classifications en fonction des descripteurs et des réductions de dimensions effectuées.

Metric	Max entropy	NMF ref.	Intensity	PCA	1-band NMF	1-band	Min entropy
LBP							
Mean Acc.	0.968	0.964	0.963	0.961	0.960	0.960	0.960
Var. Acc.	6.0×10^{-5}	9.2×10^{-5}	8.0×10^{-5}	7.1×10^{-5}	8.3×10^{-5}	7.4×10^{-5}	7.4×10^{-5}
Mean Prec.	0.972	0.969	0.968	0.965	0.965	0.967	0.967
Mean Recall	0.968	0.964	0.963	0.961	0.960	0.960	0.960
Mean F1	0.968	0.963	0.962	0.960	0.959	0.959	0.959
GLCM							
Mean Acc.	0.929	0.917	0.915	0.915	0.914	0.905	0.905
Var. Acc.	9.9×10^{-5}	1.25×10^{-4}	9.9×10^{-5}	1.16×10^{-4}	1.24×10^{-4}	1.08×10^{-4}	1.08×10^{-4}
Mean Prec.	0.934	0.923	0.923	0.921	0.923	0.908	0.908
Mean Recall	0.930	0.918	0.916	0.916	0.915	0.905	0.905
Mean F1	0.928	0.917	0.915	0.915	0.914	0.901	0.901

Paoli. «on-the-go» multispectral imaging system to characterize the development of vineyard foliage with quantitative and qualitative vegetation indices. 2017.

5. Xin-Ru Feng, Heng-Chao Li, Rui Wang, Qian Du, Xiuping Jia, and Antonio Plaza. Hyperspectral unmixing based on nonnegative matrix factorization : A comprehensive review. 2022.
6. Víctor González-Castro, Rocío Alaiz-Rodríguez, and Enrique Alegre. Class distribution estimation based on the hellinger distance. 2013.
7. Anamika Gupta, Sarabjeet Kaur Kochchar, and Anurag Joshi. Image classifier based on histogram matching and outlier detection using hellinger distance. 2023.
8. Robert M Haralick, Karthikeyan Shanmugam, and Its' Hak Dinstein. Textural features for image classification. 1973.
9. Haris Ahmad Khan, Sofiane Mihoubi, Benjamin Mathon, Jean-Baptiste Thomas, and Jon Yngve Hardeberg. Hytexila : High resolution visible and near infrared hyperspectral texture images. 2018.
10. Eyüp Selim Köksal. Hyperspectral reflectance data processing through cluster and principal component analysis for estimating irrigation and yield related indicators. 2011.
11. Antoine Lefebvre. *Contribution de la texture pour l'analyse d'images à très haute résolution spatiale : application à la détection de changement en milieu périurbain*. PhD thesis, 2011.
12. Guolan Lu and Baowei Fei. Medical hyperspectral imaging : a review. 2014.
13. Laurens van der Maaten and Geoffrey Hinton. Visualizing data using t-sne. 2008.
14. Arash Mirhashemi. Introducing spectral moment features in analyzing the spectex hyperspectral texture database. 2018.
15. Timo Ojala, Matti Pietikäinen, and David Harwood. A comparative study of texture measures with classification based on featured distributions. 1996.
16. Jimmy Paillet. *Caractérisation spectrale d'exoplanètes telluriques*. PhD thesis, 2006.
17. Noël Richard, David Helbert, Christian Olivier, and Martin Tamisier. Pseudo-divergence and bidimensional histogram of spectral differences for hyperspectral image processing. 2016.

12 Antony Madaleno, Hermine Chatoux, Noël Richard, Franck Marzani

18. Sam T Roweis and Lawrence K Saul. Nonlinear dimensionality reduction by locally linear embedding. 2000.
19. Jin Xie, Lei Zhang, Jane You, and David Zhang. Texture classification via patch-based sparse texton learning. 2010.